

**PROFILAKTIKA INSPEKTORINING QONUNYI NIHOHSIZ YASHOVCHI
SHAXSLARNI ANIQLASH VA ULARGA PROFILAKTIK TA'SIR KO'RSATISH
FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISH**

Vahobjonov Dilmurod Dilshodbek o'g'li¹

Jumanazov Lazizbek Sharofiddin o'g'li¹

O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi

Huquqbuzarliklar profilaktikasi kafedrası o'qituvchisi¹

O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi kursanti¹

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19915230>

Annotatsiya: Ushbu maqolada jamiyatda oila institutini mustahkamlash, xotin-qizlar va bolalar huquqlarini himoya qilish borasida qonuniy nikohning ahamiyati yoritilgan. Shuningdek, profilaktika inspektorlari tomonidan FHDYo organlarida qonuniy qayd etilmagan holda (sha'riy nikoh asosida yoki norasmiy) birga yashayotgan shaxslarni aniqlash, ularga huquqiy va ijtimoiy profilaktik ta'sir ko'rsatish faoliyatining o'ziga xos xususiyatlari tahlil qilingan. Bu borada "mahalla yettiligi" bilan hamkorlikni kuchaytirish hamda aholining huquqiy madaniyatini oshirish yuzasidan taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: profilaktika inspektori, qonuniy nikoh, FHDYo, norasmiy munosabatlar, sha'riy nikoh, huquqbuzarliklar profilaktikasi, xotin-qizlar huquqlari, ijtimoiy-huquqiy oqibatlar, mahalla yettiligi.

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga muvofiq, oila jamiyatning asosiy bo'g'inidir hamda u jamiyat va davlat muhofazasida bo'lish huquqiga ega. Davlat tomonidan oilaning huquqiy himoyasi uning Fuqarolik holati dalolatnomalarini yozish (FHDYo) organlarida rasmiy qayd etilishi bilan boshlanadi. Biroq, so'nggi vaqtlarda ayrim fuqarolar o'rtasida qonuniy nikohdan o'tmasdan, faqat diniy rasm-rusumlar (sha'riy nikoh) yoxud o'zaro kelishuv asosida birga yashash holatlari uchramoqda.

Qonuniy nikohsiz yashash kelajakda bir qator salbiy ijtimoiy-huquqiy oqibatlarni keltirib chiqaradi. Xususan, mulkiy nizolar, tug'ilgan farzandlarga

otalikni belgilashdagi qiyinchiliklar, aliment undirish muammolari hamda xotin-qizlarning ijtimoiy himoyasiz qolishi shular jumlasidandir. Bunday salbiy oqibatlarining barvaqt oldini olish bevosita quyi bo'g'inda xizmat olib boruvchi profilaktika inspektorlarining zimmasiga ulkan mas'uliyat yuklaydi.

Profilaktika inspektorining qonuniy nikohsiz yashovchi shaxslar bilan ishlash faoliyati asosan uchta bosqichdan iborat bo'ladi: aniqlash, sabablarini o'rganish va profilaktik ta'sir ko'rsatish.

Aniqlash mexanizmlari: Qonuniy nikohsiz yashash holatlarini aniqlashda profilaktika inspektori asosan hududdagi kuzatuvlari, fuqarolarning murojaatlari hamda hamkor tashkilotlar ma'lumotlariga tayanadi:

- Uyma-uy yurish va xonadonlarni o'rganish jarayonidagi vizual va so'rov natijalari;
- Mahalla raisi, xotin-qizlar faoli va tibbiyot xodimlari (patronaj hamshiralari) tomonidan berilgan xabarlar;
- Oila-turmush doirasidagi nizolar yoki chaqiriqlar asosida voqea joyiga borganda aniqlanadigan holatlar.

Profilaktik ta'sir ko'rsatishning o'ziga xosligi: Amaldagi qonunchilikda ikki shaxsning ixtiyoriy ravishda nikohsiz birga yashashi uchun to'g'ridan-to'g'ri ma'muriy yoki jinoiy javobgarlik belgilanmagan (ko'p xotinlilik yoxud voyaga yetmagan shaxs bilan nikoh munosabatlariga kirishish holatlari bundan mustasno). Shu sababli, profilaktika inspektorining asosiy quroli ma'muriy jazo emas, balki huquqiy targ'ibot va tushuntirish ishlari hisoblanadi.

Bu jarayonda profilaktika inspektori xonadon egalariga FHDYo organlarida ro'yxatdan o'tmaslik qanday huquqiy muammolarga olib kelishini tushuntiradi. Ayniqsa, ayollarga ularning mulkiy huquqlari (birgalikda orttirilgan mulkka egalik qila olmaslik) va farzandlarining kelajagi doirasida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan murakkabliklar tushuntiriladi.

Amaliyot tahlillari shuni ko'rsatadiki, qonuniy nikohsiz yashovchi oilalarda maishiy zo'ravonlik, tazyiq va nizolar rasmiy nikohdagi oilalarga nisbatan tez-tez uchraydi. Erkak kishi o'zining qonuniy majburiyatlari yo'qligini his qilib, mas'uliyatsizlikka moyil bo'ladi, ayol esa ijtimoiy va iqtisodiy jihatdan qaram holatga tushib qoladi.

Bu toifa shaxslar bilan ishlashda "mahalla yettiligi" institutining o'rni beqiyosdir. Ko'p hollarda nikohni rasmiylashtirmaslikning sababi moddiy yetishmovchilik, hujjatlardagi kamchiliklar (masalan, pasport yo'qligi, oldingi nikohdan qonuniy ajrashmaganlik) bilan bog'liq bo'ladi. Bunday vaziyatlarda xotin-qizlar faoli ijtimoiy yordam ko'rsatishi, profilaktika inspektori esa shaxsni tasdiqlovchi hujjatlarni tiklashda huquqiy yordam berishi orqali masalani ijobiy hal etishi mumkin.

Biroq, joylarda shunday holatlar mavjudki, profilaktika inspektori qonuniy nikohsiz yashayotgan shaxslarni aniqlagandan so'ng, huquqiy ta'sir doirasining cheklanganligi sababli jarayonni oxiriga etkaza olmaydi. Diniy rasm-rusumlar asosida nikoh o'qiyotgan shaxslarning qonun talablariga (ya'ni, FHDYo guvohnomasisiz shar'iy nikoh o'qimaslik qoidasiga) rioya etmasligi ham tizimli muammolardan biridir.

Qonuniy nikohsiz yashovchi shaxslarni aniqlash va huquqbuzarliklarning barvaqt oldini olish tizimini takomillashtirish maqsadida quyidagilar taklif etiladi:

1. **Idoralararo axborot almashinuvini raqamlashtirish:** Oila poliklinikalari (homilador ayollarni ro'yxatga olish jarayonida), FHDYo organlari va IIO o'rtasida qonuniy nikohi yo'q, lekin amalda birga yashayotgan shaxslar to'g'risida elektron ma'lumot almashish tizimini yo'lga qo'yish.
2. **Maqsadli huquqiy targ'ibot:** Mahalla xotin-qizlar faoli va profilaktika inspektori hamkorligida norasmiy yashayotgan ayollar uchun ularning mulkiy va shaxsiy huquqlarini tushuntiruvchi, individual xarakterdagi suhbatlar o'tkazish grafigini ishlab chiqish.

3. **Sayyor qabullar amaliyotini kengaytirish:** Hujjatlardagi muammolar sababli nikohini qonuniylashtira olmayotgan fuqarolar uchun mahalla idoralarida IIO Migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limlari hamda FHDYo bo'limlarining qo'shma sayyor qabullarini muntazam tashkil etish.
4. **Diniy ulamolar va otinoyilar ishtirokini ta'minlash:** Qonuniy nikohning ahamiyatini tushuntirishda nafaqat huquqiy dalillardan, balki islom sivilizatsiyasi markazi va diniy idora vakillari bilan hamkorlikda din nuqtai nazaridan ham tushuntirish ishlarini olib borish.

Xulosa qilib aytganda, qonuniy nikohsiz yashash muammosiga faqatgina profilaktika inspektorining vazifasi sifatida emas, balki butun jamiyatning ijtimoiy-huquqiy masalasi sifatida qarash lozim. Har tomonlama qo'llab-quvvatlash va to'g'ri huquqiy maslahat berish orqali bu kabi norasmiy munosabatlarni qonuniy o'zanga tushirish xotin-qizlar va kelajak avlod huquqlarini kafolatlashning muhim shartidir.

REFERENCES:

1. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi. – T.: O'zbekiston, 2023.
2. O'zbekiston Respublikasining Oila kodeksi.
3. O'zbekiston Respublikasining "Huquqbuzarliklar profilaktikasi to'g'risida"gi Qonuni (O'RQ-371-son, 14.05.2014 y.).
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 21-dekabrdagi "Mahalla institutining jamiyatdagi rolini tubdan oshirish va uning aholi muammolarini hal etishdagi ishtirokini yanada kengaytirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-209-son Farmoni.
5. Ismoilov I. va boshqalar. Huquqbuzarliklar profilaktikasi (Darslik). – T.: O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2021.
6. Raxmonov S.A. "Oila-turmush doirasidagi jinoyatlar va ularning oldini olish xususiyatlari". Monografiya. – T.: IIV Akademiyasi nashriyoti, 2020.
7. Lex.uz – O'zbekiston Respublikasi Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi.

DEVELOPMENT OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

